

REDUCIR EL DESEQUILIBRIO DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD INVESTIGADORA

MINDtheGEPs reducirá desequilibrios de género en instituciones de investigación europeas y generará datos para apoyar el desarrollo de políticas nacionales y europeas de igualdad de género en organizaciones de investigación.

Sin datos no hay cambio!

Necesitamos datos para desarrollar políticas que **reduzcan la brecha de género en la ciencia**. También tenemos que prestar atención al contexto organizativo. **MINDtheGEPs** (Modificación de las instituciones mediante el desarrollo de planes de igualdad de género) recogerá datos a nivel macro, meso y micro, lo que nos permitirá identificar factores de empuje y arrastre que mantienen los desequilibrios de género, y diseñar y supervisar **planes de igualdad de género** en siete instituciones de investigación europeas que se adapten a cada contexto estructural y cultural específico.

Trabajamos para **mejorar las perspectivas de la carrera investigadora de las mujeres**, aumentar el equilibrio de **género en órganos de decisión** e **incluir dimensiones de género en el contenido de la investigación y la enseñanza**.

Nos centramos en **corregir el sistema, no a las mujeres**. Formamos tanto a mujeres como a hombres, junior y senior, sobre la difusión y causas de los desequilibrios de género tratando de romper estereotipos.

Creamos nuevos órganos o cargos de igualdad de género y promovemos la **representación paritaria** en órganos de gobierno y paneles de contratación-promoción. Luchamos contra el modelo de trabajador incondicional **promoviendo la conciliación de la vida laboral y familiar para todos**.

www.mindthegeps.eu

Promovemos la igualdad de género a **nivel estructural y cultural** en las organizaciones de investigación e innovación, tanto públicas como privadas.

MINDtheGEPs une a **10 organizaciones de investigación de 7 países de la UE** en la búsqueda de cerrar la brecha de género en la investigación y la innovación. Juntos, **universidades, centros de investigación y una editorial científica** trabajan para garantizar igualdad de género en el mundo académico e investigación científica. ¡Hacia organizaciones de investigación más abiertas e inclusivas!

MINDtheGEPs (Modifying Institutions by Developing Gender Equality Plans)
Duración del proyecto: 2021-2025 (4 años)
Coordinador: University of Turin
Financiación: Horizon 2020 (GA 101006543)

@mindthegeps_eu

